

A

■ PDC ■ INT ■ HOS

B

■ PDC ■ INT ■ HOS

C

■ PDC < age 8 ■ INT ■ HOS

D

■ aa (N-157-171/N 161-175)
■ aa (S 557-571/aa S 553-567/aa M 5-19)
■ aa S 785-799